

**СОДЕРЖАНИЕ, СИСТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ.****Д.Р.Махмудов****Соискатель Университет общественной безопасности
Республики Узбекистан, доктор философии по юридическим
наукам (PhD), доцент
dmaxmudov85@mail.com**

***Аннотация.** Освещаются вопросы установления обязательного государственного страхования в Республике Узбекистан, принятия и совершенствования законов и подзаконные нормативных акты, регулирующих его деятельность.*

***Ключевые слова:** Страхование, страховщик, страховщик, застрахованное лицо, обязательные, закон и подзаконные нормативное акты.*

В Конституции Республики Узбекистан права человека признаются высшей ценностью, согласно которому государство, общество и прежде всего служат интересам человека и защищают его права. Эффективное решение экономических и социальных вопросов, существующих в обществе, в свою очередь, подразумевает создание материальных и иных гарантий обеспечения и реализации прав человека. Страхование является правовым и практическим механизмом этих гарантий, и прежде всего оно проявляется в осуществлении коммерческой и предпринимательской деятельности, характерной для рыночной экономики, в создании возможностей для вступления в рыночные отношения без риска и предотвращения соответствующих рисков. В этой связи для кого не секрет, что в этот период становится все более востребованным «дальнейшее развитие финансового рынка Республики, расширение сферы охвата населения качественными финансовыми услугами, поддержка деятельности страховых организаций, а также защита прав и законных интересов потребителей в данной сфере»¹.

¹Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 года № ПП-4412 “О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан” // Национальная база данных законодательства, 03.08.2019 г., № 07/19/4412/3512.

Конечно, “страхование” – как явления появилось не вчера или сегодня, но, как отмечают ученые-экономисты Т.Маликов, Х.Шеннаев, из истории известно, что еще на ранних этапах развития человечества существовали отношения связанные со страхованием. В первобытнообщинной системе те, кто жил жизнью в форме племени, создавали запасы пищи, чтобы избежать непредсказуемых, разнообразных событий.

Некоторые, однако, воспринимали такие неприятные явления, как наводнения и засухи, которые происходили, как проклятие Божье. Почему-то нет сомнений, что резервы создавались для компенсации тех потерь, которые были замечены, когда события, не связанные с волей человека, одним словом, были неожиданными и непредсказуемыми в то время². По мнению российского ученого М.Иванова, в период правления царя Хаммурапи, правившего Вавилонским государством в 1792-1750 годах до н. э., члены торгового каравана имели взаимное согласие, прежде чем отправиться в путь³. Согласно этому соглашению, если имущество какого-либо члена каравана было потеряно, украдено или разграблено пиратами, этот ущерб был компенсирован членами каравана. Правда, с того времени, когда началась цивилизация человечества, и до наших дней прошло уже несколько тысяч лет. Но формирование резервов для компенсации убытков, понесенных в результате различных событий, которые являются одним из фундаментальных, научно обоснованных принципов страхования, сохраняется и сегодня.

По мнению У.Тургунова, Н.Бекнозова вопросы специального страхования возникли в некоторых государствах еще в Средние века. Транспортная служба более мелкой промышленности, развитие международной торговли к XVIII веку расширили спектр и масштабы такой услуги в европейских государствах. Конечно, если в первые периоды в основном были застрахованы суда, грузы, то позже было введено обязательное страхование пассажиров, членов экипажа судна. Эта сфера расширилась, стали появляться услуги страхования различных видов хозяйственной деятельности, людей разных сфер⁴. В некоторых источниках отмечается, что первый письменный договор страхования в Англии был заключен в XIV веке, когда в России в 1827 году впервые было создано общество противопожарного страхования, в Италии в 1393 году каждый нотариус

²Маликов Т., Шеннаев Х. Суғурта ва унинг афзаллиги нимада // Жамият ва бошқарув, 2003 йил, № 3. – Б.37.

³Иванов М. «Теоретические аспекты страхования», Журнал Страхование ревью, 7(123)/2004. – С.20.

⁴Бекнозов Н., Тургунов У. Суғурта: манфаат ва самарадорлик // Ҳаёт ва қонун, 2004 й. – № 1. – Б. 41.

составлял в среднем страховой полис с 80 клиентами в неделю, и, наконец, в 1466 году в Венеции был принят Кодекс морского страхования⁵. Можно даже проследить в юридической литературе существование точек зрения, что работа по кодификации права на страхование в Российском государстве началась в 1879 году⁶. Термин «страхование» т.е. “insurance”, который происходит от английского языка, означает «in» (внутри) и «sure» (надежда, надежный) – «в надежных руках». Это означает, что застрахованный объект надежно защищен, а значит, и беспокоиться не о чем⁷.

Известно, что даже в нашей стране сегодня, как один из необходимых элементов инфраструктуры производства, страхование занимает особое место в обеспечении преемственности проводимых экономических реформ и защите населения от неприятных событий, шаг за шагом продвигаясь к построению справедливого общества, сильного демократического правового государства, основанного на равноправии всех слоев общества.

Как правильно отметил У.Айтбаев, страховой рынок оказывает материальную помощь в сохранении практически всех форм собственности от стихийных бедствий, возмещении ущерба, причиненного людям в результате различных стихийных бедствий⁸.

Так что же такое «страхование»? Какие определения были даны ему в научной литературе, соответствующих законах, особенно в национальном законодательстве зарубежных стран? В какой мере эти определения охватывают эти отношения? Следует отметить, существуют разные подходы к этому термину в работах не только юристов, но и экономистов, а также в законодательстве отечественных и зарубежных стран. В этом месте вполне естественно, что правильное толкование его сущности, единственного определения как «правовой категории», может служить предотвращению различных неопределенностей, проблем, которые могут возникнуть.

М.Юсупов считает, что «страхование – как экономическая категория, состоящая из учета взносов заинтересованных организаций и граждан, означает возникновение денежного фонда под управлением специальной организации (страховщика) и формы

⁵Хамдамова М. Тарихдаги илк суғурталар / «Инсон ва қонун» газетаси, 2018 йил 24 апрель.

⁶Райлян А.И. Договор страхования по проекту гражданского уложения // История государства и права. 2007 г., – № 7. – С. 33.

⁷Қардош Н. Мажбурий суғуртани ҳуқуқий тартибга солиниши // Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили. 2005. – № 3-4. – Б.64.

⁸Айтбоев У. Хоразм вилоятида суғурта бозорини ривожлантириш хусусиятлари // Урганч Давлат унверситети илмий-методик журнали, 2004 йил, – № 1. – Б. 92-93.

распределения»⁹, Э.Ходжиев поясняет, что «под страхованием – понимается предоставление возмещения ущерба, который может быть причинен путем уплаты членского взноса в специальное учреждение»¹⁰. А.Т.Умаров выдвинул идею о том, что «страхование - это защита своих интересов путем уплаты страхового потолка (страховых денег) этим лицам в соответствии с договором страхования в случае наступления определенного страхового случая со счета денежных средств, образованных за счет страховых взносов, уплаченных юридическими и физическими лицами»¹¹, а М.Йулдошев и Й.Турсунов считают, что «страхование - это предпринимательская деятельность, направленная на защиту интересов застрахованного лица путем полного или частичного возмещения ему за счет ранее уплаченных страховых взносов, которая заменяет материальный ущерб, причиненный в случае страхового случая, предусмотренного договором между страховщиком и застрахованным лицом»¹². «Страхование - это средство защиты предприятия и населения от вреда, источник инвестиций в экономику, а также основа стабильности и финансовой защищенности общества», - говорят российские ученые Л.Н.Клоченко и К.И.Пылов¹³.

В книге «Страхование», под авторством И.Т.Балабанов и А.И.Балабанов, приводятся следующие положения о сущности страхования: «В основе страхования лежит страх. Я боюсь, и поэтому я собираюсь передать свои страхи кому-то и быть защищенным от потерь, которые могут произойти из-за этого»¹⁴

В Толковом словаре экономико-правовых терминов он определяется как «страхование-страховой фонд, который формируется на основе взноса застрахованного»¹⁵, а в некоторых правовых дисциплинах «страхование-гражданско-

⁹Юсупов М. Фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш // Ҳуқуқ ва бурч, 2008 йил, – № 5. – Б. 7.

¹⁰Ҳожиёв Э. Ўзбекистон Республикасида суғурта муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш // Хўжалик ва ҳуқуқ, 2001 йил, – № 1. – Б. 36.

¹¹Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига шарҳ: Илмий шарҳлар. Т3./Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Тошкент: Vaktria press, 2013. – Б. 95.

¹²Йулдошев М., Турсунов Й. Суғурта фаолияти аҳамияти // Бозор, пул ва кредит, 2002 й. – № 2. – Б. 65.

¹³Клоченко Л.Н., Пылов К.И. Основы страхового права: Учебное пособие. – Ярославль: Норд, 2002г., – С. 4.

¹⁴Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – Санкт-Петербург.: ПИТЕР, 2002 г. – С. 7.

¹⁵Иқтисодий-ҳуқуқий атамаларнинг изоҳли туғати – Т.:, 1996 й. – Б. 99.

правовые отношения, которые осуществляются (применяются) для защиты имущественных интересов физических и юридических лиц»¹⁶.

В книге «Economics for Business», написанной английскими учеными Джоном Сломаном и Марком Сатклиффом, говорится, что «страхование – это отражение риска, которое означает предотвращение риска. Например, вы потеряли свою временную работоспособность в результате травмы, и вы рискуете, что это повлияет на ваш доход. Вы можете устранить этот риск через страховку»¹⁷.

По мнению российского ученого И.Ю.Цековой, «страхование представляет собой компромисс по своей юридической природе, то есть договор»¹⁸. На юридическом сайте Wikipedia говорится, что «страхование-это способ управления рисками в законодательстве и экономике в качестве средства защиты от непредвиденных рисков. Страховка заключается в том, чтобы предотвратить ущерб от риска путем справедливого обмена с одной стороны на другую в обмен на определенный взнос, иногда с небольшим гарантированным возмещением крупного ущерба. Страховщик является продавцом этого страхования. Страхователь - это физическое или юридическое лицо, которое приобретает это страхование. Страховая ставка является нормой для определения этого страхового взноса и выплачивается для покрытия страхового возмещения»¹⁹.

По мнению А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого, «специальные организации страхования, т.е. страховщики собирают с граждан и организаций (страховщиков) взносы с них, заключая договор страхования. В обмен на эти взносы (страховая премия) у страховщика формируется отдельный страховой фонд и страховщик уплачивает страховщику установленную денежную сумму при наступлении за счет этого фонда обстоятельств, предусмотренных договором страхования (смерти, утраты трудоспособности, повреждения имущества, невозможности получения дохода)»²⁰.

Как видно из источников, существуют разные подходы к понятию «страхование». Если в некоторых из них подразумевается, что страхователи-это «фонд», формируемый на

¹⁶Юридик энциклопедия / Юридик фанлар доктори, профессор У.Таджиханов умумий тахририда. – Т.: «Шарк», 2001. – Б. 411.

¹⁷John Sloman and Mark Sutcliffe. Economics for Business – Harlow.: 2001 y. page 111.

¹⁸Цекова И.Ю.Договор страхования: Вопросы теории и практики применения // Вестник Московского университета МВД России. – М.: 2007 г., – № 4. – С. 169.

¹⁹«Google» поисковая система, Wikipedia портал [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Insurance_industry /свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус.

²⁰Гражданское право. Том 2. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – Москва: Велби, 2003. – С. 571.

основе таких взносов, то в некоторых из них можно увидеть «средство защиты» от убытков, в других - «форму формирования и распределения денежного фонда» в Управлении специальной организацией (страховщиком) или «экономические отношения» или «гражданско-правовые отношения», связанные с возмещением ущерба.

Конечно, стоит отметить, что страхование представляет собой сложное и универсальное понятие, которое соответствует по своей сути, так и по существу и экономической, и к юридической категории. Но, раскрывая его сущность в качестве юридической категории, желательно сделать соответствующие научные выводы, изучив опыт как практических нужд, так и развитых стран о том, насколько верны определения, приведенные в нашем национальном законодательстве²¹. Прежде чем анализировать мнения ученых-экономистов и юристов, необходимо также привести определения, приведенные в национальном законодательстве зарубежных стран.

В частности, из статьи 1 Закона Украины «О страховании» следует, что «страхование - это вид гражданско - правовых отношений, защищающий имущественные интересы граждан и юридических лиц в случаях, когда за счет денежных средств, образовавшихся в результате уплаты гражданами и юридическими лицами страховых взносов (страховых взносов, страховых премий) и поступлений, поступающих от размещения средств этих фондов, происходит договор страхования или определенное событие (страховое событие), установленное действующим законодательством»²², в статье 2 Закона Российской Федерации «О страховании» закреплено, что «страхование - это отношения, защищающие имущественные интересы физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет денежных средств, образовавшихся за счет страховых взносов, а также иных

²¹*Комментарий: Закон Республики Узбекистан «О страховой деятельности» от 5 апреля 2002 года № 358-II 3-статья «Страхованием является защита интересов юридических или физических лиц путем выплаты им в соответствии с договором страхования страхового возмещения (страховой суммы) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых премий, а также иных средств страховщика, при наступлении определенного события (страхового случая)».* Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 68;

²²Закон «О страховании» Украины / О страховании. – закон Украинской Республики (В тексте Закона слова «Комитет по делам надзора за страховой деятельностью» во всех падежах заменен словами «Министерство финансов Украины» в соответствующем падеже согласно закону № 1937-III (1937-14) от 14.09.2000). // »Google» поисковое система [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://rossiane.narod.ru/strahzakon.htm>/свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус.

средств страхователей, выплачиваемых страховщиками в случае наступления определенного страхового случая»²³.

В статье 2 Закона Китайской Народной Республики «О страховании» отмечается, что термин «страхование», использованный в данном законе, относится к актам выплаты страховых взносов страховщикам со стороны страхователей, ответственности страховщиков за выплату возмещения страхователям в случае потерей последними своего имущества из-за наступления страховых случаев, или в случае смерти, увечия, болезни застрахованного по достижении определенного возраста, в зависимости от того, как это определено в договорах о страховании²⁴.

Как видно из приведенных выше научных и правовых определений к понятию «страхование», существуют различные подходы к определению данного понятия. На наш взгляд, страхование «как экономическая категория может иметь разный смысл, но целесообразно сформулировать единое понятие как юридическую категорию и изложить в законе «О страховой деятельности».

С учетом вышеизложенного, положительных достижений зарубежного опыта, а также положений главы 52 Гражданского кодекса («страхование»), можно дать следующее определение: «Под страхованием понимаются гражданско-правовые отношения, направленные на защиту имущественных интересов страховщиков при наступлении определенного события (страхового случая) за счет страховых премий (страховых взносов), выплачиваемых юридическими или физическими лицами (страховщиками), а также денежных средств, формируемых из иных источников, не запрещенных законодательством, путем выплаты страховщиками этим лицам страхового

²³Закон об организации страхового дела в Российской Федерации/ [DOC] [27 ноября 1992 года № 4015-1](#) – (с изм., внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 N 57-ФЗ). // «Google» поисковая система [Электронный ресурс]: Режим доступа: [pphttp://ins-union.ru/U_FILE/MS_DOC/ob_organiz_strah_dela_4015-1.doc](http://ins-union.ru/U_FILE/MS_DOC/ob_organiz_strah_dela_4015-1.doc) / свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус.

²⁴Закон Китайской Народной Республика «О страховании», дата обнародования 28 октября, 2002 года, дата вступления в силу 10-01-1995 Обнародован: Постоянным Комитетом ВСНП (Принят на 14-ой сессии Постоянного Комитета ВСНП 8-го созыва 30 июня, 1995; поправки в закон внесены в соответствии с решением о внесении изменений в Закон КНР о страховании, принятом на 30-ой сессии Постоянного Комитета ВСНП 9-го созыва) //»Google» поисковая система // партнеры портал [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.consult-rs.ru/content/index.php?id=60/> свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус.

возмещения (страховых взносов) в соответствии с договором страхования». Данное определение можно обосновать следующим образом:

во-первых, страхование-это вид гражданско-правовых отношений как юридическая категория. Исходя из этого в Гражданском кодексе выделена отдельная глава «Страхование». Кроме того, любой субъект гражданского права должен заключать договоры, регулируемые правилами ГК, для участия в страховых отношениях. Такой опыт можно наблюдать в опыте Украины, Российской Федерации, что это своего рода гражданско-правовые отношения. Поэтому выражение страхования как вида гражданско-правовых отношений, в свою очередь, служит для предотвращения его толкования по-разному;

во-вторых, физические и юридические лица, уплачивающие страховые взносы путем заключения договора страхования, участвуют в страховых отношениях в качестве «страхователя». Поэтому четкое определение его статуса, в свою очередь, предусматривает, что он регулируется в соответствии с положениями Гражданского кодекса. В определении необходимо четко определить, кто при наступлении страхового случая обязуется выплатить страховщику страховое возмещение (страховые деньги) в соответствии с договором страхования;

в-третьих, при наступлении страхового случая страховой фонд, в котором страхователем выплачивается страховое возмещение (страховая премия) в соответствии с договором страхования, может формироваться не только за счет страховых взносов, уплачиваемых юридическими или физическими лицами (страховщиками), но и за счет других источников, не запрещенных соответствующим законодательством.

Так, постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг»²⁵ от 21 мая 2008 года, в целях дальнейшего совершенствования страховой деятельности в стране, повышения капитализации и финансовой устойчивости страховщиков, расширения их территориальных сетей и стимулирования участия страховых компаний в инвестиционных процессах, а также обеспечения эффективной защиты прав потребителей страховых услуг, ярким примером этого является предоставление страховщикам права осуществлять профессиональную деятельность в качестве инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг, а также то, что их денежный фонд может быть пополнен и из этой

²⁵Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 20-21, ст. 172, № 44-45, ст. 440; 2011 г., № 22-23, ст. 230

деятельности. Поэтому, учитывая зарубежный опыт, определение положения о том, что денежные средства страховщиков могут формироваться и за счет других источников, не запрещенных законом, дает возможность более полно закрепить его в законе;

в-четвертых, любой субъект, вступающий в страховые отношения, в первую очередь учитывает удовлетворение имущественных интересов. Также может возникнуть естественный вопрос о том, может ли быть предусмотрена имущественная выгода даже при страховании жизни, здоровья гражданина. По нашему мнению, ни в этих случаях, ни во-первых, имущественный интерес, ни во-вторых, ни для кого не секрет, что ущерб, причиненный в результате несчастного случая жизни, здоровью человека, может быть возмещен непосредственно гражданско-правовым способом, то есть путем возмещения имущественного вреда. Поэтому правильнее было бы использовать выражение «имущественный интерес» в определении, данном в законе понятию «страхование». Этот опыт можно проследить на примере России, Беларуси, Украины;

в-пятых, в статье 3 Закона при определении понятия «страхования» отмечается, что «юридические или физические лица должны платить только страховые взносы». В статье 942 УК также можно встретить норму о том, что страховщики уплачивают страховые взносы, а также учитывая опыт России, Беларуси, Украины, в описании, приведенном в законе, желательно также указать выражение «страховые взносы».

Объектом страхования, согласно закону, являются жизнь, здоровье, трудоспособность граждан, имущество, материальные ценности, ответственность, имущественные и неимущественные права и интересы граждан и юридических лиц.

Кроме того, в настоящее время широко используются в общественной жизни и в национальном законодательстве, а также учеными-юристами и экономистами словосочетаний «страховая деятельность», «служба страхования». При этом следует отметить, что в законе нет единого подхода к понятию «служба страхования». По нашему мнению разработка правового определения этих двух понятий в дальнейшем приведет к единообразному применению законодательства и упредить случаи неоднозначного толкования. По нашему мнению, понятие «страховая деятельность» имеет гораздо более широкое содержание по существу, чем понятие «страховая служба». Для этого необходимо сначала проанализировать определение, данное понятию «страховая услуга», узнать, что такое «услуга». По мнению Е.Г.Решетниковой, «услуги – это форма экономических отношений, при которой в процессе определенной трудовой деятельности возникает

определенная потребительская ценность»²⁶. В.Д.Маркова отметила, что «услуги – это все виды деятельности, которые не имеют материального характера, но имеют полезный характер»²⁷. По мнению американского ученого Т.Хилла, услуги – «это изменение состояния бренда, которое относится к какому-то экономическому единству»²⁸.

Как отмечают Х.Бобоев и Ш.Ибрагимова «страховая служба – это страховая организация, которая обязуется будучи страховщиком выполнить свое обязательство по возмещению вреда, причиненного страхователем, выплачивать членские взносы (пай) и ежемесячные взносы, выплачиваемые страховщику при наступлении страхового случая, и выплачивать страховую премию потерпевшему из страхового фонда, возникающего в результате выплаты страхового возмещения»²⁹. По нашему мнению, с точки зрения В.Д.Марковой «услуги – это все виды деятельности» она не может быть присоединена даже в том случае, если она имеет полезный характер. Например, деятельность по сбору средств на постоянное проживание членами семьи (несмотря на полезность данной деятельности) в экономическом смысле не может быть признана «услугами». Это означает, что экономическая концепция «услуг» также разнообразна. Также, на основе их содержания невозможно разработать соответствующее юридическое понятие.

Под «службой», мы должны понимать действие или деятельность, которые, по нашему мнению, не имеют вещественной формы, исходя из положений главы 38 Гражданского кодекса. Под «страховыми службами» следует понимать действия, осуществляемые профессиональными участниками страхового рынка, то есть страховщиками, страховыми посредниками, аджастерами, актуариями, страховыми сюрвейерами, а также помощниками, одним словом, комплекс оказываемых ими услуг. Кроме того, в международных документах, в частности, в пункте 5 Генерального соглашения Всемирной торговой организации о торговле услугами, можно наблюдать, что понятие «страховая служба» охватывает комплекс услуг, предоставляемых вышеупомянутыми профессиональными участниками. В этом смысле положения статьи 703 ГК, т. е. по договору возмездного оказания услуг, исполнитель по поручению заказчика находит свое отражение в содержании выполнения услуги, не являющейся

²⁶Решетникова Е. Г. Сфера услуг: планирование, проблемы, перспективы. – Саратов, 1998. – С. 64.

²⁷Маркова В. Д. Маркетинг услуг. – М.:1996. – С. 8.

²⁸Цитата В.Д.Маркованинг юқорида кўрсатиб ўтилган асаридан олинган. – Б. 8.

²⁹Бобоев Х., Ибрагимова Ш. SUG'URTA: marketing va reklama // Фан ва турмуш, 2000 й. – № 1. – Б. 6.

формой возмездного оказания, «совершения определенных действий или осуществления определенной деятельности». Исходя из этого, может возникнуть уместный вопрос о том, может ли понятие «страховая служба» иметь более узкое значение, чем «страховая деятельность».

Для решения данной проблемы необходимо, прежде всего, обратить внимание на название закона и содержание регулируемых с ним отношений, а точнее на определение, приведенное в его статье 3. А для этого сначала обратимся к опыту зарубежных стран. В частности, в статье 2 Закона Литовской Республики «О страховании», если при наступлении страхового случая, предусмотренного настоящим законом или договором страхования, имущественные интересы физических и юридических лиц определяются как финансово-хозяйственная деятельность, направленная на защиту их имущественных интересов посредством взносов юридических и физических лиц (страховых взносов), резервов и страхово-технических резервов, формируемых за счет поступлений от инвестирования в порядке, установленном настоящим Законом³⁰, в пункте «б» 2-го параграфа Закона Чешской Республики «О страховании», то указывается, что «страховая деятельность» – страховыми компаниями в соответствии со специальными правовыми актами предусматривается заключение договоров страхования, управление страхованием и оплата по договору страхования»³¹. Если российский ученый В.П.Галаганов отмечает, что «страховая деятельность (страховое действие) – это сфера деятельности субъектов страхового дела. К ним относятся страхователи по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, страховые брокеры, предоставляющие страховые услуги, связанные со страхованием, перестрахованием, страховые актуарии»³², то И.Т.Балабанов и А.И.Балабанов в своей книге «Страхование» пишет, что «страховая деятельность – это защита страхователей от возможных потерь и рисков, которые могут возникнуть в будущем во время их деятельности страховыми компаниями»³³. По мнению Ё.Абдуллаева и Т.Боймуратова «страховая деятельность – это специфический вид экономической деятельности, связанный с возмещением вреда страхователю в результате страхового

³⁰Закон о страховании Республики Литва / [Док] О страховании. – закон литовской республики от 10 июля 1996 г. № 1-1456 вильнюс// «Google» поисковая система [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.insunion.ru/U_FILE/MS_DOC/Zakon_Litvy.doc. doc/свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус.

³¹Закон «О страховании» Республики Чехии // «Google» поисковая система [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.ins-union.ru/U_FILE/MS_DOC/Zakon_Cehii.doc/ свободный. – Загл. с экрана. – Яз.рус.

³²Галаганов В.П. «Страховое дело» учебник, – М.: 2006 г. – С. 62.

³³Балабанов И.Т., Балабанов А.И. «Страхование». – Санкт-Петербург.: 2002 г. – С. 7.

случая»³⁴, Т.Умаров выдвинул понятие «договор страхования с одной стороны (страхователем) может быть физическое или юридическое лицо, обладающее дееспособностью, а с другой (страхователем) – юридические лица, являющиеся коммерческими организациями и имеющие лицензию на осуществление соответствующего вида страхования»³⁵.

По нашему мнению, в законодательстве вышеупомянутых государств не дано достаточно правильного определения понятию «страховая деятельность», в котором не полностью охватываются все отношения, связанные со страхованием. Стоит отметить, что мнения, данные учеными, не охватывают те же недостатки, то есть всех профессиональных участников страхового рынка.

В национальном законодательстве нашей страны под страховой деятельностью понимается деятельность профессиональных участников страхового рынка, связанная с осуществлением страхования³⁶, в том случае, если понятие «страховая служба» охватывает комплекс услуг, оказываемых профессиональными участниками страхового рынка, «страховая деятельность» включает в себя такой процесс, как организация страхования, порядок осуществления деятельности этими профессиональными участниками.

При этом предоставление страховых услуг осуществляется в письменной форме в соответствии со статьей 927 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Договоры страхования, в свою очередь, делятся на добровольные и обязательные формы в соответствии со статьей 914³⁷ Гражданского кодекса Республики Узбекистан.

«Добровольное страхование - это имущественное или личное страхование, заключаемое гражданином или юридическим лицом (страховщиком) со страховой

³⁴Абдуллаев Ё., Боймуратов Т. Суғурта фаолиятини солиққа тортишда дунё талаблари даражасига эришиш // Ўзбекистон Иқтисодий Ахборотномаси, 2003 й. – № 3. – Б. 51.

³⁵Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ: Илмий шарҳлар. Т 3. /Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Тошкент: Vaktria press, 2013. – Б. 96.

³⁶*Комментарий:* Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 68; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 41, ст. 405; 2007 г., № 37-38, ст. 376; 2008 г., № 17, ст. 129, № 52, ст. 508; 2009 г., № 39, ст. 423; 2010 г., № 50, ст. 471; 2012 г., № 15, ст. 165; 2013 г., № 18, ст. 233, № 41, ст. 543; 2014 г., № 36, ст. 452; 2015 г., № 52, ст. 645; 2017 г., № 16, ст. 265; Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484

³⁷Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик: (2015 йил 1 мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан) Расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т.: Адолат 2015 й. – Б. 412-бет.

организацией (страховщиком)», - говорится в договорах страхования. «Обязательное страхование - это форма страхования, при котором страхователь обязан заключить договор со страховщиком на условиях, предусмотренных законодательством, регулирующим данный вид страхования». В.Г.Стрекозова и А.В.Кудашкина³⁸ подчеркнули, что жизнь и здоровье военнослужащих являются формой обязательного страхования. В некоторых электронных источниках обязательное страхование определяется следующим образом. «**Обязательное страхование** - это форма страхования с целью обеспечения возмещения гражданами ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу других лиц»³⁹. Следует также особо отметить, что в статье 922 УК Республики Узбекистан для осуществления обязательного страхования в законе точно указаны следующие объекты. Из них:

- жизнь, здоровье или имущество лиц, а также вероятности причинения вреда их жизни или имуществу;

- указывается на риск гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров, заключенных с другими лицами. В таком случае возникает вопрос на какие виды делится обязательное страхование, исходя из этих объектов? Виды обязательного страхования делятся на два вида. Это «обязательное страхование» и «обязательное государственное страхование». В обязательном страховании выплата страховой премии (взноса) производится за счет страхователя (клиента). В нашей стране в целях обеспечения возмещения гражданами ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу других лиц, применяется обязательное страхование. Например, в результате ДТП может быть причинен вред жизни, здоровью и имуществу потерпевших. В целях возмещения причиненных убытков 21 апреля 2008 года был принят Закон Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», который ввел данный вид обязательного страхования в действие.

При установлении страховых взносов, уплачиваемых страховыми компаниями по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств необходимо:

1. Физическое или юридическое лицо владельца транспортного средства;

³⁸Стрекозова В.Г. и Кудашкина А.В. Учебник “Военное право” М.: 2004 г. стр. 161.

³⁹<http://biznes-daily.uz/mening-mulkim/45515-majburiy-sugurta-nima>

2. Территория, где используется много транспортных средств (в зависимости от количества и плотности транспортных средств делится на четыре зоны);

3. Возраст водителей транспорта;

4. Водительский стаж;

5. Объем двигателя транспортного средства;

6. Период страхового стажа (сезонность);

7. Учитывается ограниченное (или неограниченное) количество водителей и т. д.

Средняя стоимость страховой премии составляет от 30.000 сумов до 70.000 сумов в зависимости от возраста и водительского стажа, объема двигателя транспортного средства и оплачивается клиентами один раз в год⁴⁰. При наступлении страхового случая, причиненный ущерб потерпевшему, исчисляется оценочной организацией и по решению суда устанавливается выплата определенной суммы.

Допустим, в случае дорожно-транспортного происшествия страхователю выплачивается страховая премия в размере эквивалента 3 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком РУз на день выплаты страхового взноса), из которых 65 процентов или 1950 долларов США выплачиваются за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, остальные 35 процентов⁴¹, то есть 1050 долларов США, возмещаются за ущерб, причиненный их имуществу. Если в транспортном средстве несколько человек погибли в результате несчастного случая, в зависимости от степени травматизма и количества травм, выше будет распределено 65 процентов⁴². В случае смерти застрахованного лица в результате дорожно-транспортного происшествия вышеуказанная сумма выплачивается законному наследнику застрахованного лица. Представьте себе, что сумма ущерба, причиненного транспортному средству, составляет 2

⁴⁰Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 17, ст. 128; 2010 г., № 37, ст. 315; 2011 г., № 15, ст. 149; 2013 г., № 18, ст. 233; 2015 г., № 23, ст. 301; Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087

⁴¹*Комментарий:* Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по реализации Закона Республики Узбекистан от 24 июня 2008 г. № 141 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предложение № 4 пункт 39 «При причинении вреда имуществу потерпевшего размер страхового возмещения не может превышать 35 процентов от страховой суммы»

⁴²*Комментарий:* Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по реализации Закона Республики Узбекистан от 24 июня 2008 г. № 141 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предложение № 4 пункт 48 «При причинении вреда жизни или здоровью потерпевшего размер страхового возмещения не может превышать 65 процентов от страховой суммы»

000 000 сум, страховая организация полностью возмещает эти средства, или скажем, сумма ущерба 10 000 000 сум, в этом случае страховая организация выплачивает страховую сумму в размере, не превышающем 35 процентов ответственности в страховом полисе. (Этот пример приведен только по типу страхования «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)⁴³. А в обязательном государственном страховании страховая премия (взнос) осуществляется за счет средств Государственного бюджета. «В частности, в первом пункте 1 части Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 января 1994 года №38 «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава»⁴⁴, принятого Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 26 января 1994 года, указано, что страхование предоставляется военнослужащими сотрудникам Национальной гвардии Республики Узбекистан, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета». Также, в части 2 настоящего постановления указано, что страховая организация, уполномоченная страховщиком, выплачивает страховую сумму в следующих случаях:

а) в случае смерти застрахованного лица в период прохождения службы (военных сборов) или в течение одного года после увольнения со службы (военных сборов), смерти в результате ранения (контузии), заболевания — оплачивается его наследникам (при предъявлении свидетельства, подтверждающего право на наследство) в размере 7 лет от установленного в республике размера базового расчета⁴⁵;

б) при установлении инвалидности, связанной с прохождением службы (военных сборов), в течение года после увольнения застрахованного лица: инвалиду I группы — в размере 75 процентов платежей, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта, инвалиду II группы — 50 процентов, инвалиду III группы — 30 процентов;

в) в случае тяжелого ранения застрахованного лица в период прохождения службы (военных сборов) — в размере 20 процентов выплат, предусмотренных подпунктом «а»

⁴³<http://biznes-daily.uz/mening-mulkim/45515-majburiy-sugurta-nima>

⁴⁴Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 55

⁴⁵Собрание законодательства Республики Узбекистан, 21.05.2019 й., 06/19/5723/3160-сон, 13.07.2019 й., 06/19/5765/3418-сон

настоящего пункта, и 10 процентов страховых выплат в случае легкого увечья. Полномочия по осуществлению этих платежных процессов возложены на национальную компанию Экспортно-импортного страхования “O‘zbekinvest”⁴⁶.

В настоящее время основной целью осуществляемых в нашей стране широкомасштабных реформ является достижение благополучия народа путем обеспечения стабильности, мира и спокойствия в обществе, обеспечения внешней и внутренней безопасности государства. По инициативе Ш.М.Мирзиеева в 2017 году была образована «Национальная гвардия». Этот документ стал толчком к внесению изменений и дополнений в ряд нормативно-правовых актов. В частности, Кабинетом Министров 20 сентября 2018 года принято постановление⁴⁷ № 748 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Узбекистан» и представитель органа «Национальной гвардии» признан страховщиком. После этого, в октябре 2018 года между Национальной гвардией Республики Узбекистан и национальной компанией экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» был подписан двусторонний договор. В настоящее время осуществление обязательного личного страхования военнослужащих в стране регулируется статьей 923⁴⁸ Гражданского кодекса Республики Узбекистан и Положением «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава», утвержденным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года №1266. Договоре обязательного государственного страхования страховщик является страховой организацией, а страхователь - военное учебное заведение, а застрахованный военнослужащий - третьим лицом. При подписании договора страхования между военными организациями и страховой компанией военнослужащий не знает, какие права и обязанности указаны в пунктах договора. Это стимулирует военнослужащих к возникновению различных проявлений недовольства.

Исходя из вышеизложенного и в целях дальнейшего совершенствования законодательства и законодательных актов, регулирующих страховую деятельность в

⁴⁶Изоҳ: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 26 январда қабул қилинган “Ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий мажбуриятли шахсларнинг, оддий аскарлар ҳамда бошлиқлар таркибига кирувчи шахсларнинг давлат мажбурий шахсий суғуртаси тўғрисида”⁴⁶ги ”38-сонли Қарорининг 4.2-бандида қатъий белгилаб қўйилган.

⁴⁷Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий баъзаси, 21.09.2018-у., 09/18/748/2024-сон

⁴⁸Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик: (2015 йил 1 мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан) Расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т.: Адолат 2015 й. – Б. 413-бет.

стране, а также во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 года № 4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан» предлагается разработать проект закона «Об обязательном государственном страховании».